

**APELLYATSIYA INSTANSIYASIDA BIRINCHI INSTANSIYA SUDI
CHIYARGAN HUKMI USTIDAN SHIKOYAT BERISH VA PROTEST
BILDIRISH PROTSESSUAL TARTIBI**

Sadriddinova Latofat Husniddin qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti Jinoyat qonunchiligini
qo‘llash nazariyasi va amaliyoti yo‘nalishi talabas

[Tel:+998904707720](tel:+998904707720)

Annotatsiya: Mazkur maqolada sud qarorlari ustidan shikoyat keltirish huquqi jinoyat protsessiga jalb qilingan fuqarolarning eng muhim asosiy huquqlaridan biri bo‘lishi bilan birga sud himoyasidan foydalanish va odil sudlovga bo‘lgan huquq kafolati haqidadir. Sud qarorlari ustidan shikoyat qilish huquqi bir tomondan shaxs huquq va manfaatlarini himoya qilish kafolati bo‘lsa, ikkinchi tomondan u odil sudlov manfaatlariga ham xizmat qiladi. Jinoyat protsessiga jalb qilingan shaxs huquq va manfaatlarini himoya qilish jinoyat ishlarini yuritishning tarkibiy qismi sifatida e‘tirof etiladi. Odil sudlov manfaatlari qonuniy, asoslangan va adolatli, ya’ni odil sud qarori chiqarishdan iboratdir. Sud xatolarini aniqlash va bartaraf qilish imkoniyatining har qanday tarzda chegaralanishi odil sudlov manfaatlariga zarar yetkazadi. Sud qarorlarida yo‘l qo‘yilgan xato tufayli huquq va qonuniy manfaatlari buzilgan shaxsning o‘z huquq va manfaatlarini tiklash uchun yuqori sudga murojaat qilish huquqidan biron bir tarzda mahrum etilishi uning sud himoyasidan foydalanish huquqining chegaranilishiga olib keladi.

Kalit so‘zlar: shikoyat yoki protest keltirish huquqiga ega subyektlar, shikoyat qilish erkinligi va xorij tajribasi.

Qonuniy kuchga kirmagan hukmlar ustidan apellyatsiya tartibida quyidagicha shikoyat berilishi va protest bildirilishi mumkin:

1) jinoyat ishlari bo‘yicha tuman (shahar) sudlarining hukmi ustidan — Qoraqalpog‘iston Respublikasi sudiga, viloyatlar, Toshkent shahar sudiga;

- 2) hududiy harbiy sudlarning hukmi ustidan — O‘zbekiston Respublikasi Harbiy sudiga;
- 3) Qoraqalpog‘iston Respublikasi sudining, viloyat, Toshkent shahar sudining, O‘zbekiston Respublikasi Harbiy sudining hukmi ustidan — O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudiga;
- 4) O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudining hukmi ustidan — mazkur sudning Jinoyat ishlari bo‘yicha sudlov hay‘atiga.

Apellyatsiya shikoyatlari va protestlari hukm chiqargan sud orqali beriladi. Shikoyat yoki protest bevosita apellyatsiya instansiyasi sudiga berilgan taqdirda, sud ularni hukm chiqargan sudga Jinoyat protsessual kodeksining 497⁶-moddasida bayon etilgan talablarni bajarish uchun yuboradi¹.

O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksida nazarda tutilgan sud qarorlari ustidan shikoyat berish huquqi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va xalqaro huquq normalaridan kelib chiqadi. Xalqaro huquq normalarida har bir sudlangan shaxsning sud qarorlari ustidan shikoyat berish huquqi va bu shikoyatning yuqori sud instansiyalari tomonidan belgilangan tartibda ko‘rib chiqilib, quyi instansiya sudi qarorlarini tekshirib chiqishi lozimligi belgilab qo‘yilgan. Xususan, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi 8-moddasiga ko‘ra har bir inson unga Konstitutsiya yoki qonun orqali berilgan asosiy huquqlari buzilgan hollarda nufuzli milliy sudlar tomonidan bu huquqlarning samarali tiklanishi huquqiga ega².

Fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro paktning 14-moddasi 5-bandiga muvofiq biron-bir jinoyat uchun sudlangan har bir kishi uning sudlanishi va hukm chiqarilishi yuqori sud instansiyasi tomonidan qonun asosida ko‘rib chiqilishi huquqiga ega³.

Har qanday protsessual institutning mohiyatining uning tarkibiy elementlari va amal qilinishini ta‘minlovchi huquqiy kafolatlar belgilaydi. Protsessual harakatlar va qarorlar, shu jumladan sud qarorlari ustidan shikoyat qilish huquqi Jinoyat-protsessual kodeksining 27-moddasida jinoyat protsessining asosiy prinsiplaridan

¹O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi

² Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi

³ Fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro pakt

biri sifatida belgilanganligi shikoyat qilish huquqiga alohida maqom berib, shikoyat qilish erkinligi prinsipining shakllanishiga asos hisoblanadi.

Shikoyat qilish erkinligi prinsipiga ko‘ra jinoyat ishlarini yuritish jarayoniga jalb qilingan shaxslar o‘z huquq va erkinliklariga daxl qiluvchi va ularni buzuvchi har qanday sud qarori ustidan shikoyat qilishlari mumkin.

N.N.Polyanskiy yozganidek, “Shikoyat qilish erkinligi – bu shaxs manfaatlari va odil sudlov manfaatlari kafolatlarining bir institutda jamlangan yorqin ifodasidir”.

Jinoyat protsessida shikoyat qilish erkinligi hamma vaqt ham to‘liq amal qilmagan. Ayniqsa, qizil imperiya davrida shikoyat qilish erkinligi turli xil yo‘llar bilan chegaralanib, jinoyat protsessida shaxs manfaatlariga nisbatan davlat manfaatlari ustunlik qilgan. Masalan, 1917-yilda qabul qilingan 1-sonli “Sud haqida”gi Dekretga ko‘ra 7 kundan ortiq bo‘lmagan muddatda ozodlikdan mahrum qilish va 100 rubldan ortiq bo‘lmagan jarima solish haqidagi hukmlar ustidan apellyatsiya tartibida shikoyat keltirishga yo‘l qo‘yilmagan⁴. SSSR markaziy ijrokomning 1934-yil 1-dekabrda qarori bilan terroristik tashkilotlar va terroristik hatti-harakatlar to‘g‘risidagi ishlar bo‘yicha chiqarilgan hukmlar ustidan apellyatsiya tartibida shikoyat keltirish ta’qiqlangan .

O‘zbekiston Respublikasining 1994-yilgacha amalda bo‘lgan 1959-yilda qabul qilingan Jinoyat-protsessual kodeksida Oliy sud tomonidan birinchi instansiyada ko‘rilgan ishlar bo‘yicha chiqarilgan hukmlar bo‘yicha kassatsiya tartibida shikoyat keltirish mumkin emas edi. 1994-yildan boshlab O‘zbekiston Respublikasida qaysi sud tomonidan chiqarilganidan qat’i nazar barcha sud hukmlari ustidan kassatsiya tartibidan va uchinchi bosqichda nazorat tartibida shikoyat keltirish huquqi kafolatlangan bo‘lsa, 2000-yil 14-dekabrda “Sudlar to‘g‘risida”gi yangi tahrirdagi qonun bilan apellyatsiya instansiyasi joriy etildi yuqori instansiya sifatida. 2021-yil 12-yanvardan boshlab, qonuniy kuchga kirmagan hukmlarning qonuniyligini apellyatsiya tartibida va hukm va ikkinchi bosqich (apellyatsiya instansiyasining ajrimi) ni kassatsiya tartibida uchinchi

⁴ 1-sonli “Sud haqida”gi Dekret 1917-yil.

bosqichda ko‘rish amaliyoti joriy qilindi. Shuni aytish kerakki, ayrim davlatlarda hozirda ham shikoyat qilish huquqi ma’lum darajada chegaralangan. Chunonchi, Germaniya Federativ Respublikasida uncha ko‘p bo‘lmagan jarimalar tayinlash to‘g‘risidagi hukmlar ustidan shikoyat keltirishga yo‘l qo‘yilmaydi (GFR JPKning 313-moddasi). Belorussiya Respublikasi JPKning 370-moddasi oltinchi qismiga ko‘ra, Belorussiya Respublikasi Oliy sudi hukmlari ustidan shikoyat keltirish mumkin emasligi to‘g‘risidagi norma mustahkamlangan.

Sud qarorlari ustidan shikoyat keltirish erkinligini ta’minlovchi jiddiy kafolatlardan biri qonunda shikoyat berishning belgilangan tartibidir. Hukm yoki boshqa sud qarorini apellyatsiya va kassatsiya tartibida ko‘rib chiqish manfaatdor taraflarning shikoyatlari yoki qonunda belgilangan mansabdor shaxsning protesti bilan amalga oshiriladi. Jinoyat protsessiga ishlarni apellyatsiya tartibida ko‘rib chiqish instituti joriy qilingunga qadar sud qarorlari ustidan beriladigan shikoyatlarga qandaydir qat’iy talablar qo‘yilmagan edi. Sovet protsessualistlari shikoyat va protestning mazmuniga majburiy talablar o‘rnatilmaganligi shikoyat qilish erkinligi prinsipini namoyon bo‘lishi deb hisoblar edi. Shikoyat mazmuniga talablar belgilanmaganligi, shikoyatni xohlagan tarzda tuzish va uni yuqori sud instansiyasi ko‘rib chiqishni rad qilishi mumkin emasligi manfaatdor shaxslarning sud qarorlari ustidan o‘zlari istagan tarzda shikoyat berish huquqini ta’minlaydi.

Lekin shuni nazarda tutish kerakki, shikoyat yoki protestning mazmuniga qonunda talablarning belgilanmaganligi, yuqori sud instansiyalarining ishni to‘liq tekshirib chiqish, sud xatolarini aniqlash va bartaraf qilish bilan bog‘liq faoliyatini qiyinlashtiradi. Uning ustiga bu holat, ya’ni shikoyat beruvchining o‘z vajlarini to‘liq bayon qilmasligi, sud qaroridagi xatolarning nimalardan iborat ekanligini ko‘rsatmasligi, shikoyat mohiyatini yo‘qqa chiqaradi. Chunki sud qarorining qaysi holatlari bilan kelishmasligi va bu kelishmovchilikni asoslantiruvchi vajlar keltirilmasligi, sud qarorlarini tekshirishda undagi xatoliklarni aniqlash imkoniyatini qiyinlashtiradi. Buning ustiga o‘sha davrlarda qonunda nazarda tutilgan bo‘lmasa ham, “dastlabki” shikoyat berib, keyin yangi vajlar va asoslar bilan to‘ldirilgan shikoyat berish amaliyoti keng yoyilgan edi. Bu o‘z navbatida ishning yuqori

instansiya sudida ko‘rib chiqilish muddatlarining cho‘zilib ketishiga, ko‘pchilik holatlarda ishning yuqori instansiya sudida birinchi instansiya sudiga qayta rasmiylashtirish uchun yuborilishiga olib kelar edi. Oqibatda hukmning qonuniy kuchga kirishi bir necha oylarga cho‘zilib, ozodlikdan mahrum qilingan shaxs oylab ortiqcha zaruriyatsiz tergov hibsonalarida saqlanar edi.

Apellyatsiya shikoyatlari va protestlar hukmni chiqargan sud orqali berilishi yoki bevosita apellyatsiya instansiyasiga berilishi mumkin. Shikoyat yoki protest bevosita apellyatsiya instansiyasi sudiga berilgan taqdirda, u ularni JPKning 497⁶-moddasi ikkinchi, uchinchi va to‘rtinchi qismlarida bayon etilgan talablarni bajarish: protsessning manfaatdor ishtirokchilarini berilgan shikoyatlar to‘g‘risida xabardor qilish, ularni kelib tushgan shikoyatlar bilan tanishtirish, e‘tiroz bildirish imkoniyatlarini ta‘minlash va hokazolar uchun hukmni chiqargan sudga yuboradi.

JPKning 497¹⁰-moddasiga muvofiq, hukm ustidan shikoyat bergan yoki protest bildirgan shaxs o‘z shikoyati yoxud protestini qaytarib olishga haqlidir. Yuqori turuvchi prokuror ham protestni qaytarib olish huquqiga ega. Mahkum o‘z himoyachisining shikoyatini qaytarib olishga haqli. Shikoyat yoki protestni qaytarib olish ularni bermaslik bilan barobardir. Shuning uchun shikoyat yoki protestni qaytarib olgan shaxs qaytarib olish sabablarini dalillashi shart emas .

Hukm ustidan shikoyat berish va protest bildirish uchun belgilangan muddat tugagach, hukm chiqargan sud ushbu Kodeksning 497⁶-moddasida nazarda tutilgan talablarni bajarib, ishni shikoyatlar, protestlar hamda ular yuzasidan bildirilgan e‘tirozlar, shuningdek taqdim etilgan qo‘shimcha materiallar bilan birga o‘n kundan kechiktirmay apellyatsiya instansiyasi sudiga yuboradi. (JPKning 497⁷-moddasi).

JPKning 497²-moddasiga muvofiq, hukm va ajrim ustidan apellyatsiya tartibida shikoyat berish va protest bildirish huquqiga ega bo‘lgan shaxslar quyidagilardir:

- mahkum, uning himoyachisi, qonuniy vakili.

Mazkur shaxslar hukmning ustidan to‘la hajmda shikoyat berish huquqiga egadirlar. Mahkumning hukm ustidan shikoyat berish huquqi cheklanmaydi. Bu uning hukmning ustidan barcha qismlariga nisbatan va har qanday asoslarda shikoyat keltirishi mumkinligini bildiradi. Mahkumning himoyachisi va qonuniy

vakili hukm ustidan mahkumning manfaatlaridan kelib chiqib shikoyat berishlari mumkin.

Shuni ta'kidlash lozimki, himoyachi – huquqning mustaqil subyektidir. Demak, u o'z tashabbusiga ko'ra apellyatsiya shikoyati berishi mumkin. Berilgan shikoyatga rozi bo'lmasa, mahkum o'z himoyachisining shikoyatini qaytarib olishga haqlidir. O'z navbatida, himoyachi, garchand o'zi hukmning ustidan shikoyat berish uchun asoslarni ko'rmayotgan bo'lsa-da, hukmning ustidan shikoyat berish lozim deb hisoblaydigan mahkumning, oqlangan shaxsning nomidan apellyatsiya shikoyatini keltirishga majburdir;

- jabrlanuvchi, uning vakili.

Ular ham hukmning ustidan to'la hajmda shikoyat bildirishlari mumkin, ammo jabrlanuvchining hukmni bekor qilish yoki o'zgartirish to'g'risidagi iltimosi faqat uning manfaatlariga taalluqli qismiga doir bo'lishi mumkin. Jinoyat oqibatida ma'naviy, jismoniy va mulkiy zarar yetkazilgan shaxsning shikoyati faqat mazkur shaxs ishda jabrlanuvchi sifatida ishtirok etgan taqdirdagina apellyatsiya shikoyati hisoblanadi va apellyatsiya tartibida ish yuritishga olib keladi.

Agar jabrlanuvchining, mahkumning yaqin qarindoshi jabrlanuvchining yoki mahkumning himoyachisi, qonuniy vakili yoki jabrlanuvchining vakili sifatida ishtirok etayotgan holatlardagina uning shikoyati apellyatsiya shikoyati hisoblanadi va ishni apellyatsiya tartibida ko'rib chiqilishiga olib keladi;

- fuqaroviy da'vogar, fuqaroviy javobgar va ularning vakillari.

Bu shaxslar hukmning fuqaroviy da'voga daxldor qismi ustidan shikoyat berishga haqlidir. Bu shuni bildiradiki, ular shikoyatda faqat fuqaroviy da'voni hal etishga ta'sir o'tkazuvchi dalillarni ko'rsatishlari mumkin va hukmni jazo tayinlash va jinoyatni malakalash qismi ustidan shikoyat berishlari mumkin emas.

Sudlanuvchi oqlangan taqdirda fuqaroviy da'vogar oqlov hukmini to'laligicha bekor qilish masalasini qo'yishga haqli emas, u faqat da'voning rad qilinishi sabablari ustidan shikoyat berishi mumkin, chunki sud uni fuqarolik sudlovi tartibida da'vo bildirish imkoniyatidan mahrum qilgan. Mazkur turdagi apellyatsiya shikoyatiga binoan oqlov hukmning faqat fuqaroviy da'voga doir qismi bekor

qilinishi mumkin. Agar fuqaroviy da'vogar ayni paytda ishda jabrlanuvchi sifatida ham e'tirof etilgan bo'lsa, u hukm ustidan to'la hajmda shikoyat berishi mumkin;

- sud tomonidan oqlangan shaxs, uning himoyachisi va qonuniy vakili;

Hukmni oqlash sabablari va asoslari qismi ustidan shikoyat berishlari mumkin. Bundan tashqari, oqlangan shaxs oqlov hukmida mavjud bo'lgan boshqa qarorlarning masalan, ashyoviy dalillar to'g'risidagi qaror ustidan ham shikoyat berishi mumkin.

- Prokuror va uning o'rinbosarlari apellyatsiya protesti keltirishlari mumkin.

Prokuror, kimning manfaatlari buzilganligidan qat'i nazar, har bir noqonuniy yoki asoslanmagan hukmning ustidan protest keltirishi shart.

Prokuror, sudlar prokurorning ishtirokisiz ko'rib chiqqan jinoyat ishlari bo'yicha chiqarilgan hukmlarning qonuniyligi, asosliligi va adolatliligini o'rganib chiqishi va har bir huquqqa zid hukmning ustidan apellyatsiya tartibida protest bildirishi shart.

Yuqorida ko'rsatilgan barcha apellyatsiya tartibida shikoyat berish va protest bildirish huquqining subyektlari qonuniy kuchga kirmagan sud hukmlariga nisbatan apellyatsiya shikoyati berishlari yoki apellyatsiya protesti bildirishlari mumkin.

Apellyatsiya tartibida hukmlar ustidan shikoyat berish yoki protest bildirish huquqiga ega bo'lgan shaxslar o'z huquqlarini to'la va moneliksiz amalga oshirishlari uchun yuqori turuvchi sudlar, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2021-yil 20-apreldagi 13-sonli "Sudlar tomonidan jinoyat ishlarini apellyatsiya tartibida ko'rish amaliyoti to'g'risida"gi qaroriga muvofiq, quyi sudlar tomonidan ishlarni apellyatsiya tartibida ko'rishga rasmiylashtirishda quyidagi talablarga rioya qilingan yoki qilinmaganligini tekshirishlari shart:

- taraflarga hukmning mazmuni, hukm ustidan ular istagi bo'yicha apellyatsiya yoki apellyatsiya tartibida shikoyat berish muddati va tartibining tushuntirilganligini;
- tushgan shikoyat yoki protest kimning manfaatlariga taalluqli bo'lsa, ularga bu haqida ma'lum qilinganligini;
- sud qarorlarining nusxalari sudlangan shaxsga, jabrlanuvchiga, oqlangan shaxsga topshirilganligini;

- ular va boshqa manfaatdor shaxslar shikoyat yoki protest bilan, shu jumladan, qo‘shimcha taqdim etilgan hujjatlar bilan tanishganligini va o‘z e‘tirozlarini bildirganligini;

- apellyatsiya, apellyatsiya shikoyati bergan shaxs, shuningdek berilgan shikoyat yoki protest kimning manfaatlariga taalluqli bo‘lsa, shu protsess ishtirokchilari ishning ko‘rilish vaqti va joyi haqida tegishli tartibda xabardor qilinganliklarini;

- sudlangan, oqlangan shaxs, ularning himoyachilari va qonuniy vakillari, jabrlanuvchi, fuqaroviy da‘vogar, fuqaroviy javobgar hamda ularning vakillari ishning yuqori instansiya sudida ko‘rilishida ishtirok etishlari mumkinligi to‘g‘risida qonun talablariniig bajarilganligini va h.k.

Apellyatsiya tartibida shikoyat berish va protest bildirish huquqining subyektlari, shuningdek kelib tushgan apellyatsiya shikoyatlariga, apellyatsiya protestiga e‘tiroznomalar berish;

Apellyatsiya instansiyasi sudi tomonidan ish ko‘rilishidan oldin qo‘shimcha apellyatsiya shikoyati, qo‘shimcha apellyatsiya protesti keltirish;

Apellyatsiya instansiyasiga yangi materiallar taqdim etish, apellyatsiya instansiyasi sudidan shunday materiallarni talab qilib olishni iltimos qilish huquqlariga egadirlar.

Yuqorida sanab o‘tilgan barcha huquqlar shikoyat qilish huquqi shuningdek, protest bildirish huquqi mazkur huquq subyektlariga o‘z huquqlarini hukm ustidan shikoyat berish yo‘li bilan himoya etishlarini ta‘minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi
2. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi
3. Fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro pakt
4. 1-sonli “Sud haqida”gi Dekret 1917-yil.